

**Jano - Guardião do Tempo -
Modelo: Pam - Arte Digital:
Henrique Vieira Filho**

CALENDÁRIOS, DEUSES E O NEXO TEMPORAL

**Final de ano,
início de outro...**

**A humanidade
desenvolveu
CALENDÁRIOS
como uma tentativa
de compreender,
prever e até
conquistar o TEMPO
e, assim, acalmar
boa parte de nossos
temores quanto a
este conceito que
parece fluir em
constante fuga,
sendo a distância
entre a causa e o
efeito de tudo que
presenciamos.**

Estabelecer e seguir um calendário é adquirir a sensação de segurança, de integrar-se ao ritmo do Universo e esta iniciativa é milenar e comum a todas as culturas.

Existe uma infindável variedade de medições do tempo conhecidas, destacando-se os calendários egípcio, grego, asteca, romano, maçônico, revolucionário (relativo à Revolução Francesa de 1789), chinês, muçulmano, gregoriano....

O que existe em comum é a tentativa de marcar no tempo, pontos de referência que relacionados aos fenômenos naturais, cuja evolução e repetição periódica são passíveis de observação.

Organizar o tempo é ter-se a impressão de dominar, através da regulamentação, aquilo a que não se pode escapar. É possuir um meio de marcar as etapas da própria evolução humana, exterior ou interior, e de celebrar, ao mesmo tempo, numa data fixa, tudo aquilo que faz lembrar as relações do homem com os deuses ou o cosmo, ou com os mortos. A contemplação de um calendário evoca o perpétuo reinício. Ele é o símbolo da morte e do renascimento, assim como da ordem inteligível que preside ao escoamento do tempo; é a medida do movimento.

(Extraído de CHEVALIER, Jean - Dictionnaire des Symboles. Paris, Éd. Robert Laffont S.A. e Ed. Júpiter, 1982)

Por serem mais curtos e mais fáceis de observar, os ciclos lunares formaram a base dos calendários de muitas culturas. O ciclo solar é mais complexo, exigindo estágios culturais mais avançados para serem adotados.

O calendário egípcio antigo já era bem elaborado e perfeitamente adaptado às necessidades locais: ano de 365 dias, dividido em 12 meses de 30 dias e mais 5 dias adicionais, sendo os meses, agrupados em três estações: inundação, inverno, verão.

Dias e noites são divididos em 24 horas, que a astronomia helenística subdividirá em 60 minutos, de acordo com o sistema sexagesimal que é de origem babilônica.

Já entre os primeiros hebreus, o sistema era lunar, herdado dos fenícios, porém, no período bíblico, passou a ser solar.

Via de regra, o calendário está em paralelo com os ciclos da natureza.

Porém, a modernidade impôs, de forma global, uma uniformidade COMERCIAL, sendo adotado um mesmo padrão em todo o mundo, ignorando-se a falta de sincronismo com os eventos naturais.

Ampulheta Mística
Modelo: Rilda
Arte Digital:
Henrique Vieira Filho

Por exemplo:

Eenquanto o "fim de ano", no Hemisfério Norte, está em sincronia com o **INVERNO**, ou seja, o período de declínio energético, do risco de morte, das adversidades da natureza, seguido na **PRIMAVERA**, como ponto de partida de um "ano novo", aqui **no Brasil**, temos que nos convencer que o ciclo "acabou" justamente no **VERÃO**, ou seja, quando estamos no auge da energia e deveríamos estar no máximo da ação...

Boa parte do calendário atualmente adotado, deriva dos modelos juliano (homenagem ao imperador romano Júlio Cezar...) e gregoriano (dedicado ao papa Gregório...).

Para melhor compreender os significados simbólicos

atribuídos a cada mês, existe uma interessante série de poemas escritos por Públio Ovídio Nasão (Publius Ovidius Naso), em seu livro *Fastos*, onde descreve as festas religiosas romanas, dos seis primeiros meses do ano.

Mesmo sendo um autor "pagão", Ovídio permaneceu na lista de literatura "permitida" pelo Vaticano do século XII.

O mês de **Janeiro**, *Ianuarius mensis*, em latim, era dedicado ao deus Jano, protetor de todos os começos, representado com duas faces, uma voltada ao passado, outra, ao futuro, sendo conhecedor de tudo o que já ocorreu ou que virá a acontecer.

Februarius mensis, ou, **Fevereiro**, é o mês reservado às cerimônias de purificação e expiação denominadas **Februa**, não sendo dedicado exclusivamente a nenhuma divindade em especial.

Março, *Martius mensis*, relativo a Marte, deus guerreiro, era o mês inicial do antigo calendário romano, pois era considerado o pai mitológico de Rômulo, primeiro rei de Roma, além de preparar para a primavera (hemisfério norte...) que aflora no mês seguinte, ou seja, **Abril** (*Aprilis, aperire*),

que significa **ABRIR**, período dedicado a Vênus, deusa da fertilidade, do amor; também, são homenageadas as deusas Flora, Vesta e Ceres.

O mês de **Maio** (*Maius mensis*, em latim), possui variadas versões quanto à etimologia: ou deriva da deusa **Maia**, mãe de Mercúrio, como também pode originar de "aos Maiores" (*Maius*), ou seja, período dedicado aos mais velhos, aos antepassados.

Por sinal, esta versão corrobora a de que **Junho** (*Iunius, iuvenis* = jovens, juniores...) fosse um período em homenagem aos jovens; outrossim, também pode ser atribuído à deusa romana **Juno**, que é assemelhada à poderosa Hera, da mitologia grega.

Alguns estudiosos associam ao verbo *iungo*, que significa juntar, unir, pelo fato de ser este mês atribuído ao da unificação entre os romanos e os sabinos (após o episódio do "rpto das sabinas"...).

Os meses de **Julho** e **Agosto** homenageiam os imperadores romanos **Júlio** e **Augusto**, iniciando-se, a partir deste ponto, a nomeação sequencial numérica para os demais (antes de Júlio Cezar, o calendário era subdivido em 10 meses...):

Setembro (*mense septembri*, relativo ao numeral "sete"), **Outubro** (*Octóber mensis*, oito...), **Novembro** (*novembris*, nove...) e **Dezembro** (*decèmbri*, dez...).

Como podemos constatar, nosso calendário atual é povoado por deuses, imperadores e algarismos romanos e certamente existe uma **SINCRONICIDADE** entre tais tópicos e as predisposições comportamentais de cada mês...

Se nas regiões Norte de nosso planeta, ainda existe uma cerca sincronia entre o significado de cada mês e as estações do ano, tornando mais fácil o entendimento, ainda assim, por força da globalização que padronizou as medições do **TEMPO**, perdeu-se a relatividade e universalizou que dezembro é o FIM (ainda que no Brasil, seja **VERÃO** e não inverno...) de um ciclo, que re-**INICIA** em janeiro (que aqui, ainda é verão, ao invés de **PRIMAVERA**...).

Na antiguidade, os povos comemorariam o término do período difícil, de tempo frio, neve, isolamento, falta de alimento, alegrando-se com a volta do calor, da abundância de recursos, do retorno às atividades, ao desbrochar da vida...

Modernamente, continuamos a celebrar, não mais pela sintonia de nossas emoções com a natureza à nossa volta, mas sim, muito mais por adaptações religiosas às datas festivas "pagãs" e pela pressão social que impõe a todos seu **calendário COMERCIAL padrão**.

Outrossim, não raro, muitos de nós sentem-se desconfortáveis, até mesmo envolvidos em emoções "contra a corrente" do momento, vivenciando tristeza, raiva, medo...

Talvez, interiormente, estejam ainda em pleno **FOGO** de verão, desejosos em realizar sonhos, em materializar objetivos, enquanto o restante da sociedade lhe despeja um balde de gelo invernal, dizendo: acabou-se o **TEMPO**...

O mito de **Jano**, o rei-deus guardião de Saturno/Cronos (o tempo...), homenageado, não por acaso, em Janeiro (início dos anos...) nos apresenta um rosto voltado para o passado, outro, ao futuro e uma fusão que ocorre no exato momento da passagem entre os extremos, o **NEXO**, instante fora do tempo e espaço, em que é sentida intensa comoção pelo término de um ciclo de vida.

O sofrimento experienciado por muitos de nós, é consequência da permanência no **Nexo**, refúgio desconfortável onde se ilude eternizar aquilo que é efêmero, passageiro....

É o **complexo saturnino**, descrito na **Psicanálise**, com a recusa de "perder", de deixar passar, aquilo a que nos ligamos sucessivamente na vida, evocando o outro lado do mito de **Cronos**, em que devora seus próprios filhos.

Jano toma conta do **TEMPO**, sem jamais pretender dominá-lo ou detê-lo.

É igualmente o senhor dos portais, das entradas e saídas, e ao fechar uma porta, simultaneamente abre outra...

Sofremos por insistir no caminho já trilhado e agora fechado, deixando de perceber a nova porta aberta, à espera de nossa passagem por ela.

Ainda que sem sincronia perfeita com a natureza (individual e ambiental...), que o calendário que, não por acaso, adotamos, bem nos sirva para cerrar, como chave-de-ouro, as portas em 2014 e para abrir o **novo ciclo de 2015**.

Esses são os votos de um feliz rito de passagem, de seu colaborador junguiano e sem nexos.

Henrique Vieira Filho - Terapeuta Holístico - CRT 21001,

é autor de diversos livros da profissão, ministra aulas na **CEATH - Comunidade de Estudos Avançados em Terapia Holística.**

contato@sinte.com.br (11) 3171-1913